

SAÍDA

Revista Saída nº 10 | Volume 1 | Abril, 2017

FORA TODOS NÓS?

Seja a saída que você
espera do mundo:
Lê, Escreve, Faz arte?

Colabore :
gocanarim@gmail.com

FORA TODOS NÓS?

Guilherme Orestes Canarim

O que pode haver depois do colapso? Como podemos resistir ante a desestruturação dos tecidos sociais no capitalismo tardio? Será o proletariado aquele sujeito coletivo restaurador da ordem teológica do mundo? Até onde o infinito presente pode realmente se estender quando se tem cálculo renal, a sogra com Alzheimer avançado, trabalhe em tempo integral, filhos, inglês nas quartas-feiras, disciplinas na pós-graduação, promoção sazonal de colegas babacas entre outras coisa da vida contemporânea? E ainda, como tudo isso pode coabitar com uma vida feliz? Nenhuma resposta é válida. Ou consegue se manter peremptoriamente.

No entanto, talvez devamos assim como Theodor Adorno em seus três estudos sobre Hegel, alterar a questão de como nos parecem os tempos (?), naquele caso os autores, para a pergunta como nós parecemos ao nosso tempo (?) e assim lançarmo-nos a um nível mais lato de crítica, alcançando a metacritica. Minha hipótese de que conseguiremos compreender o horizonte do esvaziamento da contemporaneidade logo que abirmos mão do desiderato da totalidade e assim reconhecermos a fragilidade da humanidade e sua pequenez ante a existência.

É, portanto neste contexto que se configuram as condições necessárias para a emergência da questão: “fora todos nós?” que solapa a corrente discussão em relação a democracia e ao capitalismo sistemático e globalizado do qual não se pode mais fugir e de cujas implicações se alimenta a crítica que poderá desestabilizar as ideologias vigentes. O que se pretende neste edição da revista Saída é expor algum panorama da contemporaneidade centrando-se na questão dos levantes e movimento sociais e tendências ideologias que produzem a fetichização sociológica da identidade e da identificação com o capital, levando a cabo sujeitos que podem reiteradamente lutar por direitos quaisquer e negar certos elementos nevrálgicos a sua própria interligação com a existência daqueles problemas. Grosso modo, significa dizer que queremos que se faça mais ou menos claro que a sofisticação das ilusões coletivas da contemporaneidade, capitaneadas pelos discursos midiáticos que se baseia em ideologias intercambiáveis, mas não interpostas e nem opostas, é tanto mais eficaz quanto mais se entranha nos sujeitos o modo como seu funcionamento se distancia da possibilidade da construção de uma subjetividade e de uma consciência crítica. Não podemos mais engolir de maneira conivente que se proteste pela manhã, se trabalhe a tarde e se vá ao teatro a noite sem que isso nos provoque um desconforto.

Panorama

Capitalistas, sim, mas zen.....

Notas de Literatura.....

Intolerância as diferenças.....

Crítica Roedora.....

As camadas mais reacionárias

Atravessando a Vulva- Teoria

Exercícios Ensaísticos.....

O que significa escrever.....

PANORAMA

CAPITALISTAS, SIM, MAS ZEN...

por Slavoj Žižek

Em seu episódio final de Guerra nas Estrelas, George Lucas não escapa da influência de uma versão ocidental do budismo, que nos permitiria aceitar e participar da engrenagem dos mercados, desde que mantendo uma distância interna

Revelando finalmente, em A Revanche de Sith (episódio III da "primeira trilogia"), o momento crucial de toda a saga de Guerra nas Estrelas¹ (a saber, a transformação do "amável" Anakin no "malvado" Darth Vader), George Lucas estabeleceu um paralelo entre o indivíduo e a política. Na escala do indivíduo, a explicação retoma uma espécie de budismo pop. "Ele *Anakin+ transforma-se em Darth Vader porque se apega às coisas", explica Lucas. "Ele não consegue separar-se de sua mãe. Ele não consegue separar-se de sua namoradinha. Ele não consegue renunciar aos objetos. Esse apego o torna ávido. E quando você é ávido, você está no caminho do lado obscuro, porque tem medo de perder o que possui²". A Ordem dos Jedi³ aparece, em oposição a isso, como uma comunidade masculina fechada, proibindo qualquer ataque, como se fora uma nova versão da comunidade do Graal celebrada pelo compositor Richard Wagner em Parsifal.

A explicação política ainda é mais reveladora: "Como a República transformou-se em Império? (Questão paralela: como Anakin tornou-se Darth Vader?). Como uma democracia se transforma em ditadura? Não é porque o Império tenha conquistado a República, é por que o Império é a República⁴". O Império nasce da corrupção inerente à República. Conta Lucas que: "Um belo dia, a princesa Leia e seus amigos acordaram dizendo uns aos outros: 'Não é mais República, é Império. Nós somos os malvados⁵'".

Da nação ao império

Erraríamos se negligenciássemos as conotações contemporâneas da referência à Roma antiga nessa transformação de Estados-nações em Império global. Logo, é preciso situar a problemática de Guerra nas Estrelas (a passagem da República ao Império) exatamente no contexto descrito por Antonio Negri e Michael Hardt no livro Império⁶, e a passagem do Estado-nação a um Império mundial.

As alusões políticas em Guerra nas Estrelas são múltiplas e contraditórias. Elas conferem à série um poder "mítico": mundo livre contra o Império do mal; debate sobre o Estado-nação convocando as teses de Pat Buchanan⁷ ou de Jean-Marie Le Pen; contradição que leva pessoas da camada aristocrática (princesas, membros da Ordem elitista dos Jedi) a defender a República "democrática" contra o Império do Mal; e, finalmente, a tomada de consciência essencial de que "nós somos os malvados".

O Império do Mal não está em outro lugar, como dizem esses filmes; seu aparecimento depende da maneira como nós, os 'bons', o revertemos. A questão concerne à atual "guerra contra o terrorismo": como ela vai nos transformar? Um mitopolítico não é uma narrativa dotada de significação política determinada, é um conteúdo vazio no qual depositamos muitas significações contraditórias. A Ameaça Fantasma, episódio I de Guerra nas Estrelas, fornece um índice crucial: as características "cristãs" do jovem Anakin – sua mãe sustenta que ele tenha nascido de uma "concepção imaculada"; a corrida que ele ganha evoca a célebre corrida de bigas de Ben Hur, essa "história do Cristo".

Compaixão budista e amor cristão

O universo ideológico de Guerra nas Estrelas remete ao universo pagão da Nova Era⁸. É lógico, portanto, que a figura central de Mal faça eco à do Cristo. Na visão pagã, o aparecimento de Cristo é o supremo escândalo. Na medida em que diabolos (separar, dilacerar) é o contrário de symbolos (reunir, unificar),

o próprio Cristo se torna uma figura diabólica no sentido de que ele traz "o gládio e não a paz" e perturba a unidade existente. Segundo o evangelista Lucas, Jesus teria declarado: "Se alguém vier a mim e não desprezar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até mesmo sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo⁹".

É preciso considerar que a posição cristã tem natureza diferente da sabedoria pagã. O cristianismo dos primórdios considera o ato mais elevado aquilo que a sabedoria pagã condena como fonte de mal, ou seja, o gesto de separar, de dividir, ou de ligar-se a um elemento que compromete o equilíbrio de todos.

Isso significa que seria necessário opor a compaixão budista (ou taoísta¹⁰) ao amor cristão. A posição budista é, em síntese, a da indiferença – estado no qual todas as paixões são reprimidas –, enquanto que o amor cristão é uma paixão que visa introduzir uma hierarquia na ordem da relação entre os seres. O amor é violência – e não apenas no sentido do provérbio balcânico segundo o qual "se ele não me bate, ele não me ama". A violência do amor resulta em arrancar um ser de seu contexto.

Confusão ideológica

Em março de 2005, o cardeal Tarcisio Bertone, em transmissão da Rádio Vaticano, fez uma declaração condenando com firmeza o romance O Código Da Vinci, de Dan Brown, acusado de ser baseado em mentiras e de propagar ensinamentos falsos (que Jesus teria se casado com Maria Madalena e tido descendentes...). O ridículo da atitude não nos pode fazer esquecer que o conteúdo de sua declaração está, no fundo, correto: O Código Da Vinci inscreve o cristianismo na Nova Era sob a rubrica do equilíbrio entre os princípios masculino e feminino.

Retornando à Vingança dos Siths, o filme paga por sua fidelidade a esses temas da Nova Era, não apenas por sua confusão ideológica, mas também por sua mediocridade narrativa: a transformação de Anakin em Darth Vader, momento capital de toda a saga, não atinge a grandeza trágica conveniente. Ao

invés de se concentrar no orgulho de Anakin visto como desejo irresistível de intervir, de fazer o bem, de ir até o final pelos que ama (Amidala) e, em consequência, perder-se no lado obscuro, Anakin é apresentado simplesmente como um combatente indeciso, que escorrega para o mal ao ceder a tentação do poder e ao cair na dependência de um mal imperador. Dito de outra forma, George Lucas não tem força para estabelecer realmente os paralelos República – Império e Anakin – Darth Vader. É a obsessão de Anakin pelo mal que o transforma em monstro.

Que paralelos fazer? No momento em que a tecnologia e o capitalismo "europeus" triunfam em escala planetária, a herança judaico-cristã, como "superestrutura ideológica" parece ameaçada pelo assalto do pensamento "asiático" da Nova Era. O taoísmo é adequado para se tornar a ideologia hegemônica do capitalismo mundial. Uma espécie de "budismo ocidental", se apresenta hoje como remédio contra o estresse da dinâmica capitalista. Ele permitiria que nos desligássemos, que mantivéssemos a paz interior e a serenidade, e funcionaria, na realidade, como um perfeito complemento ideológico.

Solução escapista

As pessoas não são mais capazes de se adaptarem ao ritmo do progresso tecnológico e das transformações sociais que a acompanham. As coisas andam muito rápido. O recurso ao taoísmo ou ao budismo oferece uma saída. Em vez de tentar se adaptar ao ritmo das transformações, é melhor renunciar e "deixar ir", mantendo certa distância interior em relação a essa aceleração, que não diz respeito ao núcleo mais profundo de nosso ser. Estaríamos quase tentados a utilizar novamente, agora, o clichê marxista de religião como "ópio do povo", como suplemento imaginário à miséria terrestre. O "budismo ocidental" aparece, dessa forma, como a maneira mais eficaz de participar plenamente da dinâmica capitalista mantendo uma aparência de saúde mental.

Se precisássemos encontrar um elo com o Episódio III de Guerra nas Estrelas, ficariamos tentados a propor o documentário de

INTOLERÂNCIA AS DIFERENÇAS

por *Marcio Freitas da Silva*

No dia a dia presenciamos cenas lamentáveis sobre indivíduos que criam situações de violência tanto física como verbal. Me questiono se esta mesma criatura pratica estes atos hediondos dentro do seu próprio lar. Caso tenha mulher filhos, o caso torna-se ainda mais complicado pelo fato de que vira um ciclo vicioso. Nossa sociedade contemporânea presencia violência gratuita e intolerância de todas as formas, como por exemplo; os imbricamentos religiosos, sociais, sexual, gênero, racial.

As outras gerações já presenciavam estas atitudes inaceitáveis ou esta entranhado em nossos péssimos hábitos do presente, sejam eles desencadeados pelo trânsito, estresse no trabalho, na universidade, nos bancos escolares, nos centros urbanos, na sociedade, no meio científico, no esporte. Mesmo que ainda nos deflagramos com o avanço tecnológico, e crescimento intelectual nas áreas das exatas e engenharias, na nanotecnologia, mas é latente o regresso e repulsa que nos meros mortais adquirimos em cada vez mais nos distanciarmos de nossa essência.

Há ausência de um debate entre sociedade, políticas públicas, ambiente escolar, meio acadêmico. Há algo no cotidiano que não é tangível, mas que ecoa através de micro vibrações, imperceptíveis a olho nu, algo no âmago deste montante populacional que não observa o reverso fora do molde do pacote cidadão. Os aparatos tecnológicos nos causam uma hipnose softpsicohiber, (hibernação psico-social da realidade natural não tangível). O caro leitor deve estar intrigado ou com achismos de que o esta transcrito é um tremendo blefe ou morfologicamente falando um termo lingüístico meramente copiado e compilado através da navegação

misteriosa em alguma página de psicologia reversa norte-americana. Bom é mais simples método de praxe, a observação da repetição de rotinas que as pessoas se submetem sem se questionar. Por exemplo, o período que estava em estágio remunerado no museu agente ferroviário, analisava o corre-corre das pessoas, suas expressões faciais, seus olhares. Opa! Me desculpe novamente leitor o meu devaneio, o objetivo é a indagação-reflexiva. A conclusão através da observação, foi possível verificar o motivo e os anseios de cada indivíduo que transitava sem olhar para os lados. Percepção é a seguinte de que as pessoas não possuem o hábito de pensar antes de agir. As amarras intelectuais são as mais brutais, do que a violência física tangível. Esta sutileza mercadológica que esta impregnada no inconsciente das pessoas, faz com que desenvolva uma afasia e um comodismo de romper com o nó provocado pelas mensagens externas (propagandas, marketing, folders, outdoors, ideologias (religiosas, ditadura da estética, liberdade de expressão, comodismo intelecto reflexivo-critico). Mas fica a mensagem de uma indagação. Morrer lutando pelos seus direitos ou falecer lentamente pagando alta carga tributaria ate o fim dos seus dias. Duas palavras para refletir auto-reconhecimento e autoavaliação.

AS CAMADAS MAIS REACIONÁRIAS DO BRASIL RETOMARAM O SEU ANTIGO PODER

por *Anselm Jappe*

"Em todo o mundo, a crise ressuscitou os piores reflexos do passado, em particular o racismo, o antissemitismo e o desprezo pelos pobres. E no Brasil, ressurgiram as atitudes herdadas de uma sociedade escravocrata. Não é o custo - bastante moderado - do Bolsa Família que escandaliza, mas a ideia de que os pobres possam ter direitos."

Entrevista especial com Anselm Jappe.

A atual crise política no Brasil é um sintoma da impossibilidade de lutar contra o capitalismo com seus próprios meios. A avaliação é do filósofo e crítico social Anselm Jappe, um dos principais representantes atuais da crítica marxista do valor. Professor do Colégio Internacional de Filosofia, em Paris, desde o final da década de 90 Jappe tem passado pelo Brasil e acompanhado de perto a conjuntura política, econômica e social no país frente às dinâmicas do capitalismo global de hoje. Para ele, o atual quadro "tem efetivamente ares de um golpe que traz à tona tempos sombrios" mas ao mesmo tempo reúne os melhores motivos para se retomar uma verdadeira "antipolítica" - termo que longe de significar a renúncia da ação pública e coletiva, descreve um ato de superação do que atualmente chamamos de "política" ancorado em uma recusa da lógica econômica que a enseja.

Esta conversa, conduzida por Gabriel Zacarias (pós-doutorando USP/EHESS-Paris) e traduzida por Luc Duffles Aldon (MD18), dá sequência à série de entrevistas do Movimento Democrático 18 de Março (MD18) com grandes intelectuais de esquerda publi-

cadadas no
entrevist
co-brasi
a segun
aventura
terceira
cando a
Rocha, o
* * *

Você vis
nal da d
sendo a
de junho
que voc
Visitei o
depois v
ticipar d
e també
outros r
anos, no
brasileir
leiros ha
ter feito
dres era
em segu
- especi
mesma
que não
próprios
com gra
-se estre
facilmen
em con
dominat
tual, de
Alguns
tações f
cais. As
passaran
doutores
da ocup
em rápi
universi
Porto A
Harvard
com os p
estudant

CRÍTICA ROEDORA

Sim, poderíamos acompanhar essa evolução também através do recebimento da crítica do valor e do seu autor mais conhecido, o alemão Robert Kurz. Ele atingiu um grande público no Brasil na década de 1990, depois da tradução de *O colapso da modernização* (Paz e Terra, 1991). Esse livro anunciava que o capitalismo mundial, apesar da atmosfera de triunfo que prevaleceu no Ocidente depois da queda da URSS, inevitavelmente entraria em colapso. Enquanto novas catástrofes econômicas reapareciam no Brasil (por exemplo, o retorno da hiperinflação que se repetiu várias vezes), a teoria da crise de Kurz permaneceu bastante debatida. Através de sua coluna na Folha de São Paulo, ele se tornou um formador de opinião no Brasil. Ele me disse que, cada vez que havia uma má notícia econômica no Brasil, seu telefone começava a tocar e chamavam-no para entrevistas. Mas, com a euforia coletiva que começara a se estabelecer durante os anos Lula, ninguém queria ouvir falar de crise. Mesmo os grupos de pesquisa no Brasil que se inspiravam na crítica do valor relatavam manter apenas alguns de seus aspectos. Eles diziam que, naquele contexto, era impossível falar de uma crise do capitalismo no Brasil sem que rissem da nossa cara. A Folha fechou a coluna de Kurz.

O fato de que o Brasil aparentava ter sido poupado da crise mundial de 2008 parecia reforçar ainda mais a impressão de que o capitalismo só estava em crise nos seus antigos centros e que simplesmente havia passado a tocha para a ex-periferia: os famosos países BRICS. Assim, o sentimento de nova riqueza foi acompanhado pela satisfação de uma espécie de revanche histórica que finalmente permitia ao Brasil fazer parte do clube das potências. O país reivindicava então um assento permanente no Conselho de segurança da ONU, propunha-se como mediador entre países em conflito em outros continentes e investia maciçamente fora das suas fronteiras. Finalmente, o Brasil não era mais o “primeiro pobre”.

Além disso, aqueles que aprovavam o gover-

no do PT podiam enfatizar que não eram apenas os indicadores econômicos que subiam, mas que também havia uma evolução para uma maior igualdade social e mais serviços básicos, mais respeito das minorias e um espírito menos colonialista. Por isso, inclusive nesse sentido, o Brasil tornou-se “moderno” e foi integrado ao mundo globalizado. De fato, eu já não via mais, ao longo da estrada que leva do aeroporto de Guarulhos a São Paulo, as favelas particularmente miseráveis que havia visto em 1999 – quem sabe para onde eles foram deslocadas... Em todo caso, agora sabemos que bastou pouco para acabar com este conto de fadas.

O que houve?

O país foi alcançado pela crise mundial, com uma crise política caseira em bônus. Não é necessário recordar aqui os detalhes. Há, sobretudo, duas questões que devem ser colocadas: o fato de que o Brasil tenha caído tão rapidamente seria o resultado de más políticas que poderiam ter sido evitadas ou seria a consequência inevitável de uma lógica pétrea do capitalismo mundial? E por que os grupos dominantes no país – o grande capital, a finança, os latifundiários, a grande mídia – têm atacado obstinadamente o governo de Dilma, apesar dos anos de prosperidade que o governo do PT lhes proporcionou, desde 2002? Que razão teria o Capital para desaprovar o PT (e não os seus eleitores populares decepcionados)?

Você diz que o Brasil teve uma “recaída”. Você acredita que o que está acontecendo pode ser descrito como um retrocesso?

“Recaída”, “retrocesso”, sim, é o caso de usar essas palavras. No plano econômico, em primeiro lugar. A situação atual demonstra que o Brasil nunca tinha se liberado do pecado capital das economias “atrasadas”: a dependência das exportações de matérias-primas. Pelo contrário, a sua incidência na economia nacional quase dobrou desde 2000. A economia brasileira continua tão frágil e dependente quanto antes, o que resultou no rápido

retorno da inflação e da pobreza, a partir do momento em que a economia mundial piorou. Os observadores sérios são unânimes no seu diagnóstico: era essencialmente a demanda voraz da China, em termos de matérias-primas, que estimulava a economia brasileira, e a economia chinesa dependia, por sua vez, da capacidade dos países ocidentais de absorver seus produtos manufaturados. No momento em que esse esquema mundial instável – que se baseava apenas no crédito – começou a vacilar, o milagre econômico brasileiro já tinha terminado. Mesmo internamente, ele só funcionava a base de crédito. O crédito ao consumo e o crédito imobiliário criavam uma sensação de enorme expansão das classes médias e geravam consenso social, enquanto que o Estado fazia investimentos maciços que eram igualmente financiados a crédito. A famosa inclusão de milhões de pessoas pobres não era fruto de qualquer redistribuição real, mas apenas um subproduto – um “derivado” – da bolha especulativa global. O PT anunciou que deveria fazer o bolo crescer para poder distribuir a todos; mas, no final das contas, o bolo tinha apenas inchado com fermentos artificiais... Em suma, o bom econômico não tinha base sólida em termos capitalistas, mas era estritamente o resultado de fatores externos e incontroláveis.

Você acredita então que essa nova queda era previsível?

Sim, esta queda era previsível porque a economia global, na era neoliberal, não é mais baseada na única fonte real de “rentabilidade” no sentido capitalista: isto é, a transformação do trabalho vivo em valor e sua constante acumulação. Desde que a substituição do trabalho vivo pela tecnologia – que não cria valor econômico – ultrapassou um determinado nível, mais ou menos na década de 1970, a economia mundial só simulou o crescimento econômico, com uma utilização cada vez mais maciça de crédito e de todas as formas de capital fictício (bolsas, valores imobiliários etc.). A crise de 2008 foi apenas

o começo do colapso dos valores irreais criados pela finança e, desde então, nada foi feito para reavivar a economia global de forma sustentável – apenas empréstimos e ainda mais empréstimos.

Também era previsível que o deslocamento de acumulação global dos centros – imaginados como velhos e cansados – para a periferia – imaginada como jovem e cheia de energia – não ocorreria. O capitalismo não é uma receita que, se devidamente aplicada, dá os mesmos resultados em todos os lugares. Foi baseado desde o início sobre o caráter não-contemporâneo das diversas economias e sobre uma divisão de tarefas, tudo em benefício dos países que tinham um nível maior de produtividade. São sempre os mesmos países que, inevitavelmente, têm mantido suas vantagens iniciais, o que remonta ao século 19. A globalização, a partir da década de 1970, destruiu as últimas possibilidades de estabelecer economias nacionais ou regionais, seja na União Soviética, seja como parte de um “desenvolvimentismo”. A partir daí, a única integração possível ao mercado mundial se deu pela via das exportações – o Brasil e a Rússia o fizeram com as matérias-primas; a China, com produtos manufaturados que os estadunidenses compravam quase gratuitamente, graças à função do dólar como moeda mundial. Neste sistema, sempre há um país “atrasado” que deve vender barato seus recursos ou seu trabalho para países mais “produtivos”. Pode-se, é claro, combater essa desigualdade global, mas deve-se, então, lutar contra o sistema capitalista como tal. Quando se aceita o capitalismo como horizonte intransponível, também se aceita, goste-se ou não, o fato de que há vencedores e perdedores. As políticas mais ou menos apropriadas dos diferentes governos só podem mudar detalhes – vemos isto todos os dias.

Em outras palavras, poderíamos dizer que assistimos mais uma vez ao fracasso daquilo que Kurz chamara de “modernização retardatária”?

CRÍTICA ROEDORA

odos de prosperidade: as expectativas cresceram mais rápido do que as possibilidades reais, causando uma maior decepção do que antes. Prometeram às novas classes médias, criadas pelas políticas do PT, que viveriam como nos países mais “desenvolvidos”; conseqüentemente, elas rapidamente consideraram intoleráveis situações que antes elas teriam considerado como “progresso”. Eu não pretendo fazer um discurso culturalista sobre as “mentalidades eternas” dos povos. Pelo contrário, é um discurso sobre a impossibilidade de lutar contra o capitalismo com seus próprios meios. Ele nunca permitirá que o Brasil tenha um melhor lugar no mercado mundial, nem que os pobres conquistem o seu lugar na sociedade brasileira.

Em meio a essas perspectivas pouco animadoras, que possibilidades de resistência podemos vislumbrar?

Antes do governo do PT, existiram fortes movimentos sociais. Houve as manifestações – um tanto misteriosas – de 2013. Os melhores motivos para se retomar uma antipolítica estão reunidos. Mas ela deve absolutamente se separar de qualquer referência aos partidos, sejam esses quais forem, ao Estado e ao “desenvolvimento”. Ela não deve redistribuir a falsa riqueza capitalista, o dinheiro, mas sim lutar pelo acesso de todos às riquezas concretas.

Poderia nos explicar melhor o que entende por “antipolítica”?

A antipolítica não tem nada a ver com a renúncia da ação pública e coletiva. Pelo contrário, é uma forma de agir que percebe que na sociedade de mercado não pode haver uma esfera da política autônoma, lugar de decisão soberana e consciente, que seria capaz de ditar a lei a uma esfera separada da economia e do mercado. Enquanto o valor, o dinheiro e o trabalho formarem a síntese social, eles serão como um a priori, um filtro inconsciente que se interpõe entre todas as decisões dos sujeitos e o mundo no qual querem agir. Observamos isso na famosa

questão da “financiabilidade”: numa sociedade de mercado, nós não nos perguntamos se a solução proposta é apropriada ou não, mas se podemos ou não “financiá-la”. Qualquer política que atue no campo pressuposto e não questionado do dinheiro e do trabalho já perdeu a partida de antemão, e só pode se tornar executora da lógica econômica. É por isso que todos os governantes do mundo, mesmo aqueles que poderiam, no início, ser “honestos” ou “de esquerda”, acabam aplicando receitas neoliberais. É preciso romper com a própria lógica econômica, o que significa uma espécie de revolução antropológica que vai além do que chamamos atualmente de política. Não se trata, porém, de uma perspectiva utópica ou irrealista. Considerando-se o desastre ao qual a lógica econômica nos levou em todas as áreas (e, em particular, na área do meio-ambiente), a única via “realista” seria tentar experiências de vida social para além da economia e do mercado. Mesmo que seja no meio de milhares de incertezas, é o espírito que parece animar uma parte de movimentos sociais na América Latina, sejam os zapatistas no México, os movimentos indigenistas ou os movimentos de apropriação de terras, usinas, serviços. Eu acho que é muito mais promissor do que continuar a confiar em partidos, Estados, eleições...

ATRAVESSANDO A VULVA – TEORIA DA SUBJETIVIDADE A PARTIR DE PETER SLOTERDIJK

por Paulo Ghiraldelli

1. Nietzsche nos ensinou que o platonismo é o senso comum moderno. Sloterdijk completa lembrando que o aristotelismo reina na se-

mântica do senso comum. “A nossa cultura, pela sua gramática filosófica, continua totalmente comprometida, como no tempo de Aristóteles, com um ponto de vista substancialista e individualista”, de modo que “compreendemos o essencial à luz de uma concepção ontológica da coisa”. A substância, diz Sloterdijk, “é aquilo que dá consistência ao mundo na sua dimensão mais íntima, pelo que, de um ponto de vista universal, só valem a pena as coisas e as regularidades que trazem o predicado de ‘substanciais’”. E continua: “Na ordem das coisas e na ordem das palavras reina portanto a mesma predileção pelo sólido, pelo apreensível, pelo substancial e pelo fundamental, ideia ligada à crença de que as coisas isoladas, os objetos e as pessoas físicas individuais formam a espinha dorsal do real”.¹

Acompanhando a discussão jornalística sobre a conversa dos físicos a respeito da “partícula de Deus”, vemos o quanto Sloterdijk acerta nas suas observações sobre os comprometimentos de nossa linguagem e de nosso pensamento. Em coro com outros periódicos, o jornal o Globo assim escreve:

“Nobel de Física de 2013 premia descoberta da ‘partícula de Deus’.” E em seguida: “Ape-lidada ‘partícula de Deus’, o bóson de Higgs era a peça que faltava para legitimar o Modelo-Padrão da Física. Segundo esta teoria, formulada nos anos 1960, o Universo é composto de 32 elementos fundamentais. O bóson de Higgs era o único desses elementos cuja existência fora inferida, mas nunca comprovada”.²

Cede-se antes à ideia de uma metafísica da ousia que de uma cosmologia em busca de um arkhé. Fica-se antes com a substância aristotélica que com uma regra ou princípio dito pré-socrático. O que indis põe Sloterdijk contra essa visão não é só o desejo de ultrapassar os limites atuais de nossa linguagem a fim de ampliar nosso mundo. Há também uma postura prática, ou seja, ético-moral. A proposta contra o substancialismo individualista é antes de tudo uma maneira de

enfrentar o pensamento que de antemão dá valor positivo à palavra “essencial”, favorecendo um dos lados de uma relação e, então, solicitando a eliminação de outro. Sabemos que essas conclusões teórico-cognitivas, “quando as coisas se agravam”, possuem conseqüências nada alvissareiras no campo ético e político. Da metafísica clássica ao cristianismo a regra é o “abandono do aparente, do não-essencial, meramente reflexivo e negativo”. Trata-se aí da “matriz ontológica do sacrifício”, tão ao gosto religioso.³ Segundo o ponto de vista dos sistemas substancialistas,

“considera-se como algo natural o fato de o individual e o subjetivo representarem apenas uma separação ilusória de uma Unidade e Totalidade verdadeiramente existente, e de o conhecimento ou esclarecimento conduzirem por esse motivo, ipso facto, à superação da aparência subjetiva. Assim, esta metafísica não é outra coisa senão uma escola da propensão à violência contra si própria e contra as ninharias da mesma ordem, por exemplo, os nossos semelhantes que não alcançaram o esclarecimento”.⁴

Ainda mais enfático, o filósofo alemão diz que “há um princípio de validade geral na antiga ontologia:

secundum non datur. Basta que o segundo não exista, ou que o aspecto do mundo à luz do absoluto não seja mais do que aparência, para que o sujeito ou o processo de reflexão se convertam, à luz da substância única, em mero nada, numa opacidade pseudo-real que deve ser esclarecida e, portanto, eliminada. Por isso, essa lógica da auto-imolação ou expiação mística nos altares da verdade-única-total está profundamente arraigada nas velhas tradições da sabedoria”.⁵

Por essa via fica fácil compreender o aviso de Sloterdijk: a “ontologia do Um” tende ao autossacrifício. Ele diz, inclusive, que em carta a Lou Salomé, Nietzsche escreveu que “o heroísmo é a boa vontade para o acaso ab-

soluto de lembrar a Guerra. Sábios de já haviam mãos. mo – po cena alg projeto ga a val e a valid caso, ele e de um Como é vem? Er tas são a é o que necessário terdijk. uma nov pelo esp da quest reconsi Esta dev ade esfé projeto lizador, lecido p seqüên nar mais

2. Há histo dizer qu pergunt guntarar Agindo ta e sim tância d ceu com desvirtu fia mode filosofia mostrar fia cont de crític tância cl Aprecia

CRÍTICA ROEDORA

altamente enigmático: a proposição aparentemente mais evidente de todas as proposições e, ao mesmo tempo, a mais obscura. Que significa precisamente 'estar-no-mundo'? Onde estamos quando estamos no mundo? Que significa este-em ou o estar-no-meio-de? (...) Foi Heidegger quem rompeu com este hábito de interpretar o estar-em do ponto de vista físico do cotidiano, mostrando que o humano estar-em-algo não permite possíveis analogias com receptáculos, mas que, pelo contrário, é algo que aponta para um excesso, uma posição ecstática ou um estar contido num exterior de algo"¹⁰ (grifo meu).

A partir dessa exposição, Sloterdijk pode então mostrar de onde emerge sua noção de esfera:

"Quando vou um pouco mais longe do que a exposição heideggeriana sobre o problema do espaço, o que faço é interpretar o lugar do homem como esfera, visto que não sinto muita simpatia por essa fria e isolada fórmula sonora de estar no mundo. Do meu ponto de vista, o conceito de mundo utilizado por Heidegger é ainda pensado de maneira excessivamente metafísica, está saturado de totalidade, pelo que substituí a dita expressão pela de esfera"¹¹ (grifo meu)

Os grifos nos dois destaques acima valem ser comentados. No primeiro destaque, recorro a pergunta que Sloterdijk oferece e que implica em uma mudança de paradigma no contexto da filosofia em geral. A questão da "posição ecstática" diz respeito não à simples posição física, mas ao que leva o filósofo alemão a ter de assumir que somos "seres endorfinômanos natos"¹², e que fazemos valer tal característica ao cairmos no exterior. Cada um de nós se transforma no que é, ou seja, um "selvagem designer de interior"¹³. Trata-se daquilo que a psicologia moderna explica mostrando que os humanos vivem construtivisticamente, sempre tentando refazer o "dentro" originário por meios novos. Estão "continuamente trabalhando em suas

acomodações em conchas técnicas, rituais, semióticas, sonoras e imaginárias". Isso é o que se faz "em condições espaciais surreais"¹⁴. No segundo destaque, as "condições espaciais surreais" exibem-se como a esfera. Ora, o que é a esfera? O exemplo mais visual é o da própria esfera originária. Trata-se da placenta em simbiose com o bebê imerso no seu líquido amniótico e ligado cordão umbilical, ou seja, como algo que é também o bebê enquanto é ao mesmo tempo seu parceiro e ampliador. Trata-se de um lugar nada frio e muito menos totalizador, um espaço que é um campo imunológico, propício para a aclimatização, uma estufa, mas com uma membrana delimitadora que possui comportas avalistas de entradas devidamente bem estabelecidas. A esfera originária, inicial, uma vez sendo perdida pelo homem quando de sua queda no exterior, é então continuamente reconstruída por este, o então eterno designer de interiores.

Devo mostrar, diz Sloterdijk, "em que condições uma proposta tão pobre como 'o homem vem ao mundo' pode parecer como a mais relevante de todas as teses filosóficas"¹⁵. Caso ficássemos na "clausura materna", continua ele, teríamos uma experiência de segurança, não a "experiência da catástrofe"¹⁶ que é a questão da saída, pelo nascimento, para o estar no mundo, e que funciona como um "protótipo de experiência". Assim, para análise dessa condição, a filosofia do nascimento se faz necessária, e deve concretizar-se em uma linguagem especial. "O nascimento, que é o mais absolutamente real, é também, ao mesmo tempo, o que mais se retira. É algo que se põe em ação, mas que não se conhece."¹⁷ Assim, a filosofia do nascimento que aqui se impõe é uma filosofia da consideração da catástrofe, do estudo da catástrofe ou da iminência da catástrofe. O que se quer investigar nisso tudo é o "sujeito antes do sujeito"¹⁸. Explico isso em três movimentos, na sequência.

Em um primeiro momento (item 3) traço a noção moderna de sujeito, mas já redescrita¹⁹ segundo o narrativa sloterdijkiana. Em

um segundo momento (item 4), com essa noção de sujeito em mãos, abordo a situação de nascimento no contexto da catástrofe eminente do vir-ao-mundo dada pela história enquanto história do niilismo, proposta por Nietzsche. Em terceiro momento (item 5) vou à "arqueologia da intimidade", que é a investigação própria da primeira parte da esferologia sloterdijkiana, e que propõe a chamada "ginecologia negativa", uma imersão segundo a ultrapassagem do portal chamado vulva, em um sentido contrário do nascimento.

3.

Participam da subjetividade moderna três instâncias: a consciência ou a capacidade reflexiva, a identidade e, por fim, a autodeterminação. Esta, por sua vez, é efetivamente a que mais caracteriza o sujeito como sujeito. Trata-se da capacidade do eu ou do sujeito de requisitar-se e de consultar-se de modo a encontrar elementos para desinibir-se, passando para o campo da ação – verbal, manual, comportamental em geral etc. O sujeito é aquele que passa da teoria à ação, e que o faz de maneira a honrar a imprevisibilidade, diz Peter Sloterdijk.²¹

Ora, mas se o sujeito passa da teoria para à ação, caracterizando então o que muitos chamam, ao notar sua imprevisibilidade, de liberdade humana, o que o faz se desinibir para dar esse passo? O que é o desinibidor do sujeito para que ele se torne efetivamente um sujeito?

Heidegger fala em "círculo de desinibição" para o animal.²² Desterritorializando²³ a expressão e aplicando-a também aos humanos, Sloterdijk põe o homem enquanto sujeito como aquele que elabora o seu próprio desinibidor: o material da consulta ou, melhor dizendo, da autoconsulta. Nesta, o desinibidor é o elemento racional ou próximo disso. Lei, texto, crença, verdade, mapas de sofrimento, ideais etc. são bons desinibidores. Promessas são excelentes desinibidores – as postas por outros ou as postas por si mesmo mais ou menos forjadas a partir da promessa

de outros.

Acertadamente, Sloterdijk vê nessa figura filosófica o modelo do empresário – aquele que empreende e que vai adiante realizando o seu empreendimento ou empresa. "Um empresário vive sempre na transição para o agir 'a partir de si próprio', pelo que a ponte para a ação que constrói ou manda construir é também feita de interesses – entre os quais é perfeitamente possível encontrar interesses racionais"²⁴.

De modo pioneiro e inusitado o filósofo alemão vê nos jesuítas os capitães da primeira empresa de grande porte capaz de criar praticantes dessas atividades que constituem a subjetividade moderna. Eles desenvolveram o seu serviço de obediência ao papa como um instrumento poderoso para a Contra Reforma, ao mesmo tempo uma prisão para o sumo sacerdote. A Companhia de Jesus era um bom martelo, mas tão bom que não permitia ao papa sequer pensar em outro instrumento. Não demorou muito para que o papa se tornasse um martelador exímio e, no entanto, unicamente martelador. Esse instrumento foi feito na base de atletismo, militarismo, vida no convento e erudição. Tal preparação se potencializou no uso de algo não antigo na Igreja, mas já tendo alguma tradição: o confessional. Os jesuítas se tornaram casuístas, avaliando o que poderia e o que não poderia ser pecado. Ensinando a reflexão e o exame de consciência aos melhores, mas também se tornando aconselhadores dos que eram cobrados como sujeitos e não se desinibiam a si mesmos, eles apontaram para um detalhe que se tornou regra na modernidade: se é necessário ser sujeito e se a autoconsulta parece não levar a lugar algum, então é necessário recorrer a uma consultoria externa.²⁵ O casuismo jesuítico foi a pré-escola das empresas de consultoria dos nossos tempos.

Sloterdijk anuncia a modernidade como a época não só da autoconsulta, mas de uma situação em que a subjetividade assim construída pode muito bem não ser um lugar alcançável por muitos e, desse modo, abre-se

o espaço em tempo após, os e são su doutrina tipo. Qu. tão a so mos: a é coaduna esse cam licistas:

"Os jun olo e d mer mu inir do ma nes sua o é diri que tod zir um dad

Quando final pos frutos, d tiva era atual se de que h são assir que faze É certo consulto quanto são terap tipo. O e mar tod partir d um entr anos oit

CRÍTICA ROEDORA

4. Nietzsche faz do niilismo o fio condutor de toda a trajetória histórica da cultura. Assim, se o niilismo se apresenta ao final, também é o niilismo que se encontra no início.²⁹ É imperativo considera-lo em uma consequente filosofia do nascimento.

Mas, o que é o niilismo? Grosso modo é a desvalorização de todos os valores mais básicos e fundamentais. É a chegada do nada. Em sua reflexão sobre o niilismo nietzschiano, Sloterdijk cita um conto infantil chamado de *A história interminável*, de Michel Ende. Neste, há três duendes que aterrorizam o herói. O primeiro duende anda sobre as mãos, pois lhe faltam as pernas e o baixo ventre. O segundo tem um buraco enorme no peito, dando vistas para o outro lado do corpo. O terceiro pula sobre a única perna, a direita, pois todo o seu lado esquerdo é inexistente. Os duendes explicam que aquelas falhas haviam sido produzidas pela vinda do espalhamento da destruição, a vinda do nada. Eles são os que não quiseram fugir da floresta, sua terra natal, e foram pegos pelo nada. O herói pergunta então se aquelas faltas lhes trazem dor, e eis que todo o segredo do vazio é revelado: 'não, a gente não sente nada. Apenas lhe falta qualquer coisa. E, cada dia, lhe falta mais, quando se está atacado por isto. Em breve, já cá não estaremos de todo.'³⁰

O niilismo ou "a vinda do nada" se apresenta na filosofia do nascimento de Sloterdijk à medida que esta é uma filosofia do "mal nascimento". Nascer significa para a criatura humana três coisas: primeira, despedir-se da única situação realmente caseira, ou seja, a vida intrauterina; segunda, cair na incerteza, pois o mundo não é dado e, de certo modo, ele próprio já entra em movimento com a chegada do homem; por fim, vir ao mundo é, para os humanos, chegar muito cedo e em um estado de completa desorientação, impotência e perplexidade.³¹

Por essas três situações, o que chamamos de "mundo" é o que é. Pode-se explicar isso se substituirmos a expressão "o homem vem ao mundo pelo seu nascimento" por algo como

"uma qualquer coisa sem nome é colocada numa situação, da qual nada de certo e certamente nada de bom pode esperar, a não ser que tenha deparado com uma mãe e com outras pessoas que lhe prometam um mundo certo e bom". Ora, assim, não há como não dizer que "o mundo" é uma promessa. Uma promessa que não há como não ser feita e que de antemão se sabe que será quebrada, uma vez que não controlamos a instabilidade da situação terrena. Eis aí como o nada se infiltra.³² "Quando as mães

tomam nos braços seus filhos em prantos e lhes afiançam que está outra vez tudo bem, prometem-lhes mais do que será possível cumprir, mas também não podem deixar de lho prometer, se não quiserem, em má ocasião, deixar as crianças afundar-se na insegurança. Todos os indivíduos aprendem bastante cedo que a sombra projetada das promessas não suscetíveis de cumprimento incide sobre a vida humana e que da existência fazem parte não só o custeamento e a conduta da vida com base nas promessas cumpridas, mas também a conduta defeituosa e o custeamento errado da vida, devido à falta de apoio para aquilo que foi prometido."³³

Trata-se então de saber dos dispositivos psíquico-culturais e técnicos que foram montados para o cumprimento de falsas promessas, saber de seu colapso e, enfim, tomar pé de que nesse colapso esses dispositivos terminam por se identificar com a inconsistência do prometido.³⁴

A salvação temporária do nascido e sua danoção surgem unidas. Para escapar de uma catástrofe maior ainda que a de sucumbir à medida que se é frágil como qualquer aborto, o "sujeito antes do sujeito" acolhe a promessa feita por outros como suas mesmas e, ainda que elas estejam sob a sombra do nada, porque não podem ser cumpridas, elas são sua salvação momentânea. Parece não ter alternativa senão ser o sujeito e, nesse sentido, a subjetividade emerge como o conjunto de

esforços para criar o seu mundo, ou seja, "o mundo", como um tipo de "dado", como algo que tem uma mínima estabilidade. Esses esforços impedem que o homem ao nascer já despenque no vazio imenso do prometido e não realizado. A subjetividade é um esforçar-se.³⁵ Todo esforço é para criar um mundo no qual o possa se pôr-se em pé. Assim,

"Sujeito é tudo aquilo que tenta tornar-se e ser o seu próprio mundo – como? Atendo-se a si próprio. A circunstância de ater-se a si próprio mostra vários rostos: aparece como abstinência, como respeito pelas normas escolhidas, como autonomia, como conservação e fundamentação de si próprio".³⁶

Resumindo ao máximo: se fôssemos animais bem nascidos, como a cavalinho que sai da vulva da égua e cai em pé, não teríamos que apanhar promessas e nos fazer promessas, de modo a nos desinibir e então tentar realizá-las, para ficar em pé ao mesmo tempo em que geramos o mundo, já que nosso mundo não é 'dado'. Não teríamos tido o ímpeto de nos criarmos como seres vivos nos fazendo de sujeitos. Muito menos, então, teríamos forjado qualquer descrição de nós mesmos como sujeitos – o que fazemos no senso comum e na filosofia.

A história parece boa, mas resta aí, ainda, um dado mágico: que nós desde os nossos primórdios nos coloquemos na trilha de podermos ser sujeitos, como reação ao despencar no vazio, de que modo nos equipamos para tal? Como forjamos os dispositivos psíquico-culturais e técnicos que foram montados para o cumprimento de falsas promessas? Para desaparecer com o ponto mágico do relato, faz-se necessário compreender como que nunca tivemos a oportunidade de nos desenvolver senão segundo uma visão dos primitivos, não a moderna. Na versão clássica a alma tinha Deus, o globo máximo que a envolvia, e que era seu parceiro diádico. "Mas em uma visão mais primitiva do mundo, ter uma alma significava 'ser ampliável' – ser um canal através do qual visitantes espirituais

poderiam entrar e sair". Assim, "a verdade da psique significa que um visitante está lá". Assim, em favor de mostrar a nossa força de fazer o que fazemos e como fazemos para sermos "o sujeito antes do sujeito", Sloterdijk diz que a sua "descrição da estrutura da individualidade ressuscita um certo espécie de 'primitivo' – não um indivíduo, mas um 'medium'.³⁷ Essa teoria do "entre", do "meio" é a teoria das esferas enquanto uma "arqueologia da intimidade".

5. A filosofia do nascimento de Sloterdijk é uma parte de sua "arqueologia da intimidade". A intimidade é apreendida nessa investigação arqueológica por meio de "realidades cênicas". É necessário "evidências cênicas" para se construir as partes do sítio arqueológico. Sloterdijk recorta várias evidências cênicas: realidade interfacial, investigação sobre magnetismo animal e transmissão de pensamento, relações afetivas mágico-fisiológicas, tecnologias de afetos que deram estofos para técnicas psicanalíticas etc. Todavia, todos esses experimentos possuem um anterior núcleo cênico que os possibilitam como experiências individuais e de época quanto ao terreno da "proximidade inter-humana". Eles remontam "à mais primitiva de todas as cenas primitivas, o habitat fetal da mãe".³⁸ Inaugura-se aí a 'ginecologia negativa'. Esse tipo de saber deve pensar o homem como sempre tendo de manter uma certa posição em relação ao espaço materno. A mãe, nesse caso, "não deve ser pensada como uma pessoa, mas como um lugar, uma forma-receptáculo, uma estrutura, uma estrutura imunitária espacial, e como um espaço de ressonância, uma voz".³⁹

Uma esfera é um campo imunológico e de ressonância entre no mínimo dois polos. Esse campo é, efetivamente, um ambiente, mas não necessariamente físico. Os polos nesse ambiente estabelecem relações e se deixam interpenetrar por suas emanações, como em vasos comunicantes. Nesse caso, dizemos que há fronteiras que circundam os polos abrigando-os na troca de tudo que tem

CRÍTICA ROEDORA

quando o líquido amniótico possibilita que vibrações façam o que tem de fazer.

Terceira situação: a da fase respiratória. Antes mesmo da experiência com a pele da mãe, é com o ar que o recém-nascido tem de lidar, como quem lida com um parceiro que há poucos minutos antes ele tinha uma amizade, o fabuloso líquido amniótico. Sloterdijk diz que

“o ar, como é encontrado pelo recém-nascido em seu primeiro encontro, possui inequivocamente propriedades de não-objetos, enquanto dispõe o incipiente sujeito à primeira chance de autonomia na sua auto atividade respiratória, mas sem aparecer como uma coisa com a qual se tem um relacionamento”⁴³

As situações que se impõem como as que clamam por não-objetos e que são provocadas à medida que se leva a sério a noção de cavidade, de vulva, nos remete a uma subjetividade menos asséptica. A não assepsia aí é quase literal: podemos nos deleitar na viscosidade ou densidade de um mundo interior, enfiando-nos na vulva ou mesmo se pondo ajoelhados na sua soleira, podendo assim tentar captar as quase-experiências de elementos em condição de não-objetos.

Saindo da abordagem tradicional e adentrando pela abordagem que implica em não-objetos, podemos ir pela compreensão da intimidade como uma instância esférica que é ela própria a subjetividade, um campo de comunhão simbiótica e de ressonância em que nada está suficientemente individualizado.

Estou longe de dizer que essa ontologia propiciada pela consideração da situação anterior à fase oral é o segredo da vida humana, do homem, de suas possibilidades como agente e da constituição da subjetividade.⁴⁴ Nem Sloterdijk caminha nesse sentido. Seu discurso e objetivo são estritamente filosóficos, no sentido de qualificar a subjetividade como o que se faz em esferas. Os não-objetos são exatamente isso, estabelecem a situação dual sem que se possa ainda falar em polos

completamente individualizados. Essa situação nos mostra a intimidade não segundo o modelo do ego solitário ou o modelo da intersubjetividade, mas segundo um modelo que fala em penetrabilidade e ressonância. Trata-se de algo análogo aos modelos descritivos que Sloterdijk faz a partir de várias amostragens de esferas, entre os quais estão os exemplos meus preferidos, o da criação do homem no relato bíblico (em que Adão e Deus se fazem um ao outro) e o dos gêmeos, em especial os gêmeos do conto de Nabokov, todos presentes na esferologia).

Toda essa construção que clama por não-objetos, e que Sloterdijk considera como uma investigação que ele nomeia provocativamente de “ginecologia negativa” tem um alvo. Mostra-se com isso “que todos os humanos são gêmeos sem sabê-lo”.⁴⁵ Vale a pena compreender isso a partir das palavras de Sloterdijk:

Baseando-se na teoria de não-objetos de Thomas Macho, que fala de pré-objetivos psíquicos e de não-objetos internos, agrupo evidências para o sustento da tese que diz que os humanos são, como um todo, criaturas que, seguindo suas coabitações intrauterinas com a placenta, continuam em dependência de um anônimo acompanhamento (...). Todos os humanos são gêmeos, mas de uma natureza oculta, desde que a maioria deles tem rejeitado o gêmeo e não mais se recordam ter tido um. A rejeição da memória da proto-dualidade resulta na emergência de uma disposição geral para com maus substitutos. Se a imagem do que você persegue é destruída, você desaprende de encontra-lo. A mais profunda ausência de tato começa com a memória rejeitada do protodual. Aquelas pessoas que são mais bem imunizadas contra relações malignas são, de acordo com minha observação, aquelas que acolhem uma discreta relação com o seu gêmeo oculto – elas têm o famoso anjo da guarda, ou, para empregar termos contemporâneos, elas tomam conta de si mesmas. Nos Estados Unidos, amigos dizem tchau usando exatamente essas palavras (“take care of your-

self!”), que é, em realidade, uma discreta saudação ao anjo”.⁴⁶

Chamo a atenção nesse destaque para dois pontos, que não devem ser menosprezados. Primeiro. Sloterdijk diz que todos nós somos gêmeos, que somos um polo enquanto um não-sujeito, e que há outro polo que são não-objetos, e aí se inicia, nessa esfera, uma situação de companheirismo – uma ressonância. Segundo. Esse companheirismo entre feto e elementos placentários é um companheirismo que, ao ocorrer bem, deverá se responsabilizar por aqueles que, mais tarde, serão indivíduos com tato, com as habilidades nitidamente sociais. E isso principalmente se quando os companheiros se forem, tudo esteja em condições de ocorrer de modo que a esfera se transmute e reforme, onde o que era o feto se ponha agora diante de nova companhia. Quem são as novas companhias? Anjos da guarda, gênios, daimons ou semelhantes.⁴⁷

Na consideração desse anjo é que Sloterdijk convida para adentrarmos e sairmos da vulva. O corpo então é chamado para integrar a subjetividade por razões óbvias de consideração maior para com a cultura, inclusive a religião.

Sem adentrarmos a vulva no convívio com não-objetos não há como deixar de compreender que esse gêmeo placentário, que depois é abandonado, cria uma profunda necessidade de que exista acompanhamento. A mãe faz esse acompanhamento e compõe, ela também, o meio ambiente que repõe a esfera, recriando o campo de interpenetração, ressonância e capacidade imunológica. Claro! Mas a perda primeira a essa altura já se deu. Conviver com isso é saber criar substituições, ou seja, cuidar de si mesmo como um si mesmo, como estando em convívio com o gêmeo ou anjo.

Perceber essa vulva no corpo e ver que sem ela qualquer teoria da subjetividade seria falha implica em notar a formação do homem como um ser que desfaz carências. O homem e, depois, o que se pode chamar de

subjetividade humana, se estabelece pelo preenchimento, pela busca disso que se estabeleceu nessa primeira esfera. Trata-se da substituição de elementos que garantiam o companheirismo inicial no campo uterino, e isso por meio do advento de outros elementos que renovam o companheirismo, já na situação de quem acaba de passar o portal da vulva na direção do chamado nascimento. Aliás, é sempre bom lembrar que mesmo tendo a si mesmo como filósofo e, portanto, como quem tinha tudo para buscar o preenchimento, ainda assim Sócrates tinha um daimonion. Na cultura romana e cristã ganhou força a noção de anjo da guarda, um substituto do que se perdeu ao se deixar para traz a placenta, o gêmeo, o companheiro guardador.

Nesse quadro estão as formas semelhantes de companheirismos, internos ao novo microcosmo que emerge da reformulação do microcosmo formado pelo feto e sua placenta. Essa substituição deve ser contínua para garantir o amadurecimento seguro da subjetividade. Nesse raciocínio, uma subjetividade madura, diz Sloterdijk, seria aquela que tivesse desenvolvido seus gênios, em suas funções, da microesfera para a macroesfera sem qualquer quebra de continuidade. O estudo dessas continuidades implica em percorrer textos antropológicos e religiosos que mostram variadíssimas formas de companheirismo angelical em várias culturas. Sloterdijk faz efetivamente esse trajeto riquíssimo em detalhes.

Nesse esférico duplo, psicológico, esses elementos são os substitutos de um polo, um LÁ, um espaço para o que vem depois, que é um COM. Os elementos placentários do segundo polo são o que estão no LÁ e que se tornam um COM, e que estão diante do umbigo do feto, e ao mesmo tempo o envolvem funcionando como um seu ampliador. Quando a placenta se retira para seu canto, seguindo seu curso, a esfera se reorganiza, e então eis aí o momento do daimon ou do gênio ou anjo da guarda ou, alma externa.

Assim, a esfera inicial, o duplo placentário,

já é teste mental o ego e criança em micas em intrauterina estrutura do co e sidorado na

*** A essa a cesso é presente relação os proble dimento ética so processo de consi seria um ga?

Ora, ess os probl sis,⁴⁹ de Ou seja, biótica I como ur e consi sui as ca e que d cristã co nhão, in na Terra de Heid sein-cor texto.

NOTAS 1- Sloterdijk, *Crítica da Razão Placental*, p. 10. 2- O Globo, 12/05/2011. 3- Sloterdijk, *Crítica da Razão Placental*, p. 10. 4- Idem, *Crítica da Razão Placental*, p. 10. 5- Idem, *Crítica da Razão Placental*, p. 10. 6- Idem, *Crítica da Razão Placental*, p. 10. 7- Ver: Sloterdijk, *Crítica da Razão Placental*, p. 10.

26- Idem, *ibidem*, p. 73.
27- Idem, *ibidem*, p. 74.
28- Comentar o filme que assustou Caligaris, Gangs de Nova York.
29- Que não se tome aqui a filosofia da história como apontando para uma história linear ascendente. A filosofia da história de Nietzsche tem “final” e “início” de modo transhistórico. Em vários momentos da história real é sempre possível encontrar uma historiografia ou produzir uma que dê indícios de completude do niilismo quanto de início dele. A intensidade do niilismo, sendo a observação do filósofo, é que permite ver o fio condutor do processo histórico, recorrendo com “inícios” e “fins” segundo conveniências da narrativa.
30- Sloterdijk, P. *A mobilização infinita*. Lisboa: Relógio D'Água, 2002, p. 119.
31- Idem, *ibidem*, p. 122.
32- Idem, *ibidem*, p. 123.
33- Idem, *ibidem*, p. 126.
34- Idem, *ibidem*, pp. 126-7.
35- Idem, *ibidem*, p. 128.
36- Idem, *ibidem*, p. 129.
37- Sloterdijk, P. Tom Boellstorff interviews Peter Sloterdijk. In: Los Angeles Review Books. <<http://lareviewofbooks.org/interview/satan-center-double-rhizomes-discussing-spheres-beyond-peter-sloterdijk>>
38- Sloterdijk, P. *A mobilização infinita*. Op. cit., p. 136.
39- Idem, *ibidem*.
40- Idem, *ibidem*, p. 85. “O clube liberal” é o elemento de liberalismo, do jusnaturalismo, de rousseauísmo que está presente em toda a história da cultura e que, projetando-se na construção historiográfica para frente e para trás cronologicamente, é o que Sloterdijk toma como o que dificulta ou sempre dificultou que a abordagem da esferologia se firmasse, embora sempre estivesse presente na trajetória humana. Trata-se do elemento substancialista e individualista moderno que alimenta a metafísica antiga, a metafísica clássica. Apelando para essa formulação, Sloterdijk evita o passe mágico de certas construções filosóficas que não explica como que sua abordagem esteve até então presente na história, não sendo uma invenção atual, sem poder botar a cabeça para fora definitivamente. Aristóteles e o Clube Libe-

ral fizeram seu trabalho bem feito e ainda fazem, de modo que a abordagem de Sloterdijk se propõe como alternativa, como uma visão teórica que é requisitada por conta de um espírito de teórico e ético de quem sentiu um seu esgotamento.
41- Idem, *ibidem*.
42- Sloterdijk, P. Bubbles, op. cit., pp. 291-99.
43- Idem, *ibidem*, p. 298.
44- Para se falar mais sobre algo como “a natureza humana”, tomando tal expressão desinflacionada de essencialismo e metafísica, Sloterdijk cria uma antropologia evolutiva que, mantendo termos heideggerianos, busca mostrar a formação do homem a partir do homínido. É interessante nessa ontologia notar seu apreço pela ideia de que há um círculo de causa e efeito entre o nascimento precoce do homem à medida que ele se torna homem, quase que deixando seu passado homínido, e então a necessidade de se criar condições de incubadora externa, o que o obriga a estabelecer uma vida mais protegida, dando então os primeiros passos para a sofisticação de comportamentos e práticas que poderiam ser já exemplos de uma gênese da formação de cultura. Ver: Sloterdijk, P. *Sin salvación – Tras las huellas de Heidegger*. Madrid: Akal, 2011, pp. 109-152.
45- Idem *ibidem*, p. 168.
46- Sloterdijk, P. *Neither sun nor death*. Los Angeles: Semiotext(e), 2011, pp. 168-9.
47- Essas linhas e as seguintes, salvo na referência em contrário, são baseadas no conteúdo mais central do volume um da trilogia das Esferas.
48- Sloterdijk, P. Bubbles, Op. cit., p. 438.
49- Idem, *ibidem*, p. 625-30

PETER SLOTERDIJK

Dado a ainda não popularidade das obras de Peter Sloterdijk entre nós do meio acadêmico brasileiro, optei por manter as referências sobre ele segundo as traduções em português e, em segundo lugar, em inglês e, em terceiro, em espanhol (nesses dois casos, os trechos citados são vertidas por mim para português), para garantir um acesso mais fácil, inclusive visando o público de estudantes mais jovens. Para a uma certa tranquilidade do leitor, informo que as passagens traduzidas em português e inglês, foram revistas por mim e glosadas com o original em alemão. No momento em que escrevo (03/01/2015) a

trilogia das esferas está traduzida do alemão, mas sem data para publicação.

PAULO GHIRALDELLI

Doutor em filosofia pela USP, doutor em filosofia da educação pela PUC-SP, graduado em filosofia pelo Mackenzie. Professor da UFRRJ com pós-doutorado em Medicina Social pela UERJ. Diretor do Centro de Estudos em Filosofia Americana (CEFA) e coordenador do GT-Pragmatismo e Filosofia Americana da ANPOF.

O QUE SIGNIFICA ESCREVER?

por *Guilherme Oreste Canarim*

Pode-se pensar na escrita como uma maneira de separar ou dividir a história da humanidade em duas metades ou partes distintas. Antes da escrita, sociedades assim chamadas agrafas (não grafadoras) ou seja, grupamentos humanos que em sua estrutura de produção da vida em sociedade não estimava ou não conhecia a necessidade do uso de formas de grafia para nenhum fim, onde se não se pode encontrar nenhum tipo de fissura produzida perpendicularmente a rochas ou madeiras, nada semelhante a pictogramas argilomanofaturados, ligas de pigmentos com sangue de animais pós de terra ou plantas nem tipos de tintas ou mesmo ferramentas voltadas a grafiação, a produção de riscos, sulcos, fissuras, ranhuras, arranhamentos, filigranas.

E grupos humanos outros que, de outro modo, em razão de sua maneira de constituir a vida estavam sim preocupados com modos de demarcar, assinalar ou ainda indicar, insinuar e salientar em blocos e superfícies de múltiplas espessuras e com variados fins suas tanto mais complexas sociedades, agora sim grafas (que gravam).

Talvez essa seja uma maneira de colocar os acontecimentos que são particularmente importantes de um certo ponto de vista em evidencia. as sociedades ocidentais talvez gostem de pensar em si mesmas como complexas estruturas com as quais é preciso algum traquejo ou inicialização, ou seja é preciso que tanto a continuidade e garantia de regularidade seja repticiamente acentuada como necessária, quanto a ideia de que a utilidade dos registros em linguagens próprias é de extrema centralidade na organização das relações ocidentais do que se considera civilizado.

Quem s
que seja
maneira
ralelame
médio d
e teores
ainda pe

SAÍDA

ISSUU – GUILHERME CANARIM

(this page was intentionally left blank)